

Erkin iqtisodiy zonalar yaratishning zaruriyati, ahamiyati va samaradorligi

Djurayeva Iroda Bahrom qizi

O'zbekinvest Hayot SK menejer-assistenti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi erkin iqtisodiy hududlar va ularning bugungi kundagi dolzarbligi muammolari yoritilgan bo'lib, oxirgi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida ularning tutgan o'rnini va YaIMga qo'shgan hisssasi bayon etilgan. Shuningdek, erkin iqtisodiy hududlarda yaratilgan mahsulotlar dunyo bozorida raqobatbardoshlik sifat ko'rsatkichlari solishtirilgan va xorij tajribalari asosida taklif va tavsiyalar berilgan.

Необходимость, важность и эффективность создания свободных экономических зон

Аннотация: В данной тезисе освещаются проблемы свободных экономических зон и их актуальность на сегодняшний день, описывается их роль в экономике Узбекистана и их вклад в ВВП за последние годы, а также продукция, созданная в свободных экономических зонах, более конкурентоспособна в сравнении с показателями мирового рынка и даются предложения и рекомендации, основанные на зарубежном опыте.

Necessity, importance and effectiveness of creating free economic zones

Abstract: In this thesis, the problems of free economic zones and their relevance today are highlighted, their role in the economy of Uzbekistan and their contribution to GDP in recent years are described. Also, the products created in free economic zones are more competitive in the world market. indicators are compared and suggestions and recommendations are given based on foreign experiences.

Kalit so'zlar: Erkin iqtisodiy hudud, samaradorlik, Global competition rate, kichik sanoat zona, maxsus iqtisodiy zona, texnologik zona

Ключевые слова: Свободная экономическая зона, эффективность, уровень глобальной конкуренции, малая индустриальная зона, особая экономическая зона, технологическая зона.

Key words: Free economic zone, efficiency, Global competition rate, small industrial zone, special economic zone, technological zone

Hozirda erkin iqtisodiy hududlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda, bunga asosiy sabablardan biri albatta jahon bozorlarining integratsiyasi natijasida raqobat muhitining keskinlashuvi hamda jahon standartlariga javob bera oladigan tovar va xizmatlarning eng saralarini ishlab chiqarish zaruriyatidir. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish salohiyatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsadida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda tashkil etilgan erkin iqtisodiy hududlar hozirda zaruriyat va an'anaga aylangan. Chunki, bunday hududlarni tashkil etishdan asosiy maqsad mintaqani jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya hamda boshqaruv tajribasini jalb etish orqali uning sanoat salohiyatini, ishlab chiqarish, transport-tranzit va ijtimoiy sohani rivojlantirish barobarida, zamonaviy bozor infratuzilmalarini tashkil etishdan iboratdir.

Erkin iqtisodiy hududlar hozirga kelib to'xtovsiz rivojlanmoqda. Rivojlanish oddiydan murakkabga, arzon va tez sotiladigan variantdan ko'p tarmoqli va kapital talab qiluvchiga o'tib bormoqda. Zamonaviy jahon tajribasida 30 ga yaqin erkin iqtisodiy hududlarning turlari mavjud bo'lib, ulardan ko'p ulushga ega bo'lganlar bu bojxona hududlari, to'lovlar olib tashlangan hududlar, bojxona erkin hududlari, erkin eksport hududlari, erkin eksportga mo'ljallangan ishlab chiqarish hududlari,

erkin ishlab chiqarish hududlari, iqtisodiy barqarorlik hududlari, o'zaro tadbirkorlik hududlari, texnika-iqtisodiy rivojlantirish hududlari, fan-sanoat parklari va boshqalar iqtisodiyotda muhim ahamiyat ega kasb etib kelmoqda. O'zbekistonda ham iqtisodiyotni yuqori darajada rivojlantirish maqsadida mamlakatimizda erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish va ular faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Erkin iqtisodiy hududlarni rivojlantirish xususida O'zbekiston respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil uchun murojaatnomasida quyidagilar keltirilgan: "Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo'yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin. Bu borada erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarida biznes sub'yektlarini joylashtirish, ularga imtiyoz va preferensiyalar berishni tashkiliy va huquqiy jihatdan tartibga solish lozim. Birinchi navbatda, eksportga mahsulot chiqarayotgan, innovatsion va yuqori texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkorlarga va chet ellik investorlarga shunday imkoniyat yaratish kerak." [1]. Jumladan, mamlakatimizni global raqobatbardoshlik reytingiga kiritish bo'yicha choralar ko'rish nazarda tutilgan. "The world economic forum" ma'lumotlariga ko'ra hozirda yetakchi o'rinlarni quyidagi mamlakatlar egallab turibdi:

No	Davlatlar	hisobi	daraja	ball
1	Singapur	84.8	+1	+1.3
2	Qo'shma shtatlar	83.7	-1	-2.0
3	Gong Kong	83.1	+4	+0.9
4	Niderlandiya	82.4	+2	0
5	Shvetsariya	82.3	-1	-0.3

6	Yaponiya	82.3	-1	-0.2
7	Germaniya	81.8	-4	-1.0
8	Shvetsiya	81.2	+1	-0.4
9	Birlashgan qirolliklar	81.2	-1	-0.8

1-jadval.Global raqobatbardoshlik reytingi[2]

Erkin iqtisodiy zonalarning iqtisodiy adabiyotlarda 40dan ortiq ta’rifi bor deb taxmin qilinadi.BMTning shu muammoga bag’ishlangan ishida 20 dan ortiq ta’rifi keltirilgan.Birinchi marta erkin iqtisodiy zonalarning yoki “franko zonasi” ning 1973-yilda Kioto konvensiyasida berilgan.Unda EIZ-davlat hududining muayyan natijalarga erishmoq maqsadida milliy va xorijiy tadbirkorlar uchun iqtisodiy faoliyatning preferensial(imtiyozli) shartlari, boshqaruvning alohida rejimi va boshqa tashkiliy ma’muriy tadbirlarni joriy etiladigan qismi sifatida ta’riflash mumkin[3].Hozir jahonda 4 mingdan ortiq erkin iqtisodiy zonalar mavjuddir.O’zbekiston respublikasi qonunchiligida EIZlarga quyidagicha ta’rif berilgan: “Erkin iqtisodiy zona – mintaqani jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan, aniq belgilangan ma’muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo’lgan maxsus ajratilgan hududdir”[4].Erkin iqtisodiy zonalar turli maqsadlarni va vazifalarni umumlashtirgan:

1-rasm. EIZ larni yaratish maqsad va vazifalari[3]

O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi[5] Qonuniga binoan Respublika hududida bunday zonalarning uch modeli, yani 1) erkin savdo zonalari; 2) sanoat zonalari; 3) texnologik zonalarni rivojlantirish ko'zda tutilgan. Shunigdek, bugungi kunda respublikamizda EIZlarning boshqa turlari ham tashkil etilishiga erishildi.

Bugungi kunda O'zbekistonda 23 ta erkin iqtisodiy va 348 ta kichik sanoat zonasi faoliyat olib bormoqda. Erkin iqtisodiy zonalarda umumiy qiymati 2,6 mlrd dollarlik 453 ta loyiha amalga oshirilib, 36 mingga yaqin ish o'rni yaratilgan[6]. Kichik sanoat zonalarida esa 5 trln so'mlik 1497 ta loyiha ishga tushirilib, 36 mingdan ziyod kishining bandligi ta'minlangan. Davlat rahbarining «Maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalari muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan 2021 yilda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari infratuzilmasini yaxshilash uchun 1,6 trln so'm mablag' ajratilishi belgilandi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, Maxsus iqtisodiy zona — tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy

investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo'lgan hudud[7].Maxsus iqtisodiy zonalar bo'sh turgan va faoliyat ko'rsatmayotgan davlat mulki ob'ektlari, ma'muriy-hududiy tuzilmalar hududlari negizida, shuningdek qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarda tashkil etiladi.Maxsus iqtisodiy zona hududida joylashgan davlat mulki ob'ektlari mahalliy davlat hokimiyati organlarining o'z vakolati doirasidagi qaroriga ko'ra maxsus iqtisodiy zona direksiyasiga davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha vakolatli organ bilan kelishgan holda operativ boshqaruvga berilishi mumkin, bundan xususiyashtirilmaydigan strategik davlat mulki ob'ektlari mustasno. Davlat mulki ob'ektlari maxsus iqtisodiy zona direksiyasiga maxsus iqtisodiy zona faoliyat ko'rsatadigan butun davr uchun operativ boshqaruvga beriladi.

2022- yilning 1- iyul holatiga ko'ra jami 20 ta maxsus iqtisodiy zona, 116 ta kichik sanoat zonasi, 12 ta texnopark hamda 467 ta klasterlar mavjud bo'lib, ularning tarkibidagi korxonalar soni MIZda 505 tani, KSZda 1830 tani, texnoparklarda 58 tani va klasterlarda 471 tani tashkil etdi[8].

2022 yil 1 iyuldan boshlab shunday tartib o'rnatilmoqda, unga muvofiq:

- sanoat zonalar hududida investitsiya loyihalarini joylashtirish bo'yicha qarorlar maxsus iqtisodiy zonalar direksiyalari hamda yagona direksiyalar tomonidan 10 ish kunida qabul qilinadi;
- maxsus iqtisodiy zonalar hududida auksionga chiqarilgan yer maydonlarini ijaraga berish bo'yicha auksionda bir ishtirokchi qatnashgan taqdirda ham savdolar o'tkazilgan hisoblanadi;

□ maxsus iqtisodiy zonalar hududidagi yer uchastkalarini ijaraga olish huquqi maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilari tomonidan kreditlar olishda garovga qo'yilishi mumkin;

□ sanoat zonalarida yer maydonlari va bino-inshootlarni elektron onlayn-auksion orqali ijaraga berishda boshlang'ich narxi bo'yicha to'lovlarni 12 oy muddatda bo'lib-bo'lib to'lash tartibi tatbiq etiladi;

□ maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilari bojxona imtiyozlari qo'llanilgan holda import qilinadigan xomashyo, materiallar va butlovchi qismlar ro'yxati bo'yicha murojaati maxsus iqtisodiy zonalar direksiyasi tomonidan murojaat kelib tushganidan boshlab yetti ish kunida tasdiqlanadi va elektron ravishda Davlat bojxona qo'mitasiga taqdim etiladi;

□ import qilinayotgan xomashyo, materiallar va butlovchi buyumlar ushbu ro'yxatga muvofiqligi hamda har yarim yilda ro'yxatdagi tovarlar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksporti ustidan nazorat bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Belgilanishicha, maxsus iqtisodiy zonalar hududida amalga oshiriladigan loyihalar bo'yicha investitsiya buyurtmanomalari Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimi tomonidan besh kun muddatda tasdiqlanadi.

Bundan tashqari, kichik sanoat hamda yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari bosh rejaları tuman (shahar) hokimlari tomonidan tasdiqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Murojaatnomasi to'liq matn Kun.uz

2. <https://www.oecd.org/mena/competitiveness/44866506.pdf>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 йил 5/2018 (№ 00037) www.iqtisodiyot.uz Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг жаҳон тажрибаси Рашидов Мэлс Каримович
4. Xujamkulov D.Y. Erkin iqtisodiy hududlar. Darslik. –Т.: IQTISODIYOT, 2019. – 408 b.
5. Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida o‘zbekiston respublikasi prezidentining farmoni, 21.12.2018 yildagi PF5600-son
6. <https://advice.uz/oz/document/2359>
7. <https://advice.uz/oz/document/2359>
8. eizmalabiznes_120822_uzb